

Xadichai Kubro ayol-qizlar o'rta maxsus islom

ta'lim muassasasi o'qituvchisi

F.Abzalova

Abul Qosim Mahmud ibn Umar ibn Muhammad Zamaxshariy milodiy 1075-yilning 19-martida i Xorazmning Zamaxshar qishlog'ida o'z davrining ziyoli oilasida tavallud topgan. Uning eng birinchi ustози otasi bo'ldi. Baxtsiz hodisa tufayli yoshligida bir oyog'i cho'loq bo'lib qolgach, otasi og'ir mehnatga yaramaydi deb, uni tikuvchi ustaga shogirdlikka bermoqchi bo'ladi. Lekin yoshligidan ilmga bo'lgan kuchli ishtiyoqi tufayli Mahmud otasidan o'zini madrasaga o'qishga yuborishini iltimos qiladi. O'g'lidagi ilmga bo'lgan rag'batini ko'rgan ota o'g'lining ilm yo'lidan ketishiga imkoniyat yaratib berdi. Ana shu paytdan boshlab yosh Zamaxshariy ilm-fanning turli sohalari bilan qiziqib, o'z tengqurlari orasida zo'r qobiliyat va katta iste'dodini namoyon qila boshlaydi. Madrasada arab tili va adabiyoti, diniy ilmlar majmuasini to'liq egallab, xattotlik san'atini ham mukammal o'zlashtiradi. So'ng o'z bilimini oshirish va har tomonlama mukammal bilimga ega bo'lish maqsadida Buxoro shahriga yo'l oladi. Chunki Buxoro o'sha paytda, mashhur olim-filolog Abu Mansur Saolibiyning (961–1038) iborasi bilan aytganda «Somoniylar davridan boshlab shon-shuhrat makoni, saltanat ka'basi va zamonasining ilg'or kishilari jamlangan, yer yuzi adiblari to'plangan va o'z davrining fozil kishilari yig'ilgan joy edi». Zamaxshariy arab tilining grammatikasi, leksikasi, umuman arab tilshunosligiga oid muhim asarlar yaratgan. Arab manbalarida «Agar xorazmlik shu oqsoq bo'lmaganida arablar o'z tillarini mukammal bilmagan bo'lar edilar!» degan fikr keltiriladi.

Zamaxsha katta ilmiy meros qoldirgan. Uning asarlari ilm-fanning turli sohalarini qamrab oladi. Olimning ilmiy merosi qur'onshunoslik, fiqh, lug'atshunoslik, grammatika, aruz, adabiyotshunoslik, mantiq, didaktika, geografiya, she'riyatga bag'ishlangan. Olimning ilmiy, ijodiy faoliyatini ikki davrga bo'lish mumkin.

Dastlabki 1118-yilgacha boʻlgan davr va undan keying davr. Birinchi davrda Zamaxshariy asosan lugʻatshunoslik, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, sheʼriyatga oid asarlar yaratgan. Keyingi davrda alloma koʻproq diniy mavzularda mavʼiza, maqomlar, odob-axloq, pand-nasihatlariga boy boʻlgan mukammal asarlar yozgan.

Tadqiqotlar natijasi shuni koʻrsatadiki, Zamaxshariyning yetmishga yaqin asarlar yaratgan. Ularning qirقدan ortigʻi dunyo fondlarida saqlanmoqda. Uning katta shuhrat qozongan «Muqaddamat al-adab», «Mufassal», »Kashshof«Asos al-balogʻa», «Atvoq az-zahab», «Maqomot», , «Navobigʻ al kalim», «Ruus al-masoil», «Jibol va-l-amkina va-l-miyah» kabi yirik asarlari mavjud.

Zamaxshariyning «Muqaddamat al-adab» juda mashhur sanaladi. Asar besh qismdan iborat. Uning dastlabki ikki qismi lugʻat va qolgan uch qismi grammatikaga bagʻishlangan.

Allomaning «Kashshof» asari Qurʻon tafsiriga oid ilmiy ahamiyatga ega muhim manba sanaladi. U boshqa tafsir asarlaridan chuqur ilmiy, filologik tahlili bilan ajralib turadi va hozirga qadar musulmon mamlakatlaridagi oʻquv dargohlarida oʻqitiladi.

«Mufassal» Mahmud Zamaxshariyning arab tili grammatikasiga bagʻishlangan yirik asari hisoblanadi. Asar toʻrt qismdan iborat boʻlib, unda arab tili morfologiyasi va sintaksisining asosiy qoidalari mukammal bayon etilgan. Olim uni Makkada yashagan davrida yozgan. U shunchalar mukammallik bilan ilmiy til bilan bayon etilganki, arablarning oʻzlari ham asarni oʻzlashtirishga qiynalganlar. Mahmud Zamaxshariy ushbu asarni soddalashtirib, mahalliy xalqlar uchun «Unmuzaj fi-n-nahv» nomli grammatik risola ham yaratgan. Bu asarlar ayniqsa arab, islom dunyosida katta shuhrat qozongan va ularning koʻplab nodir qoʻlyozmalari saqlanib qolgan.

«Atvoq az-zahab» asari olim ilmiy merosida alohida ahamiyat kasb etadi. Zamaxshariy Kaʼbani yuz marotaba tavof qilib, yuz maqoladan iborat ushbu asarini yaratgan. Asarda olim insonning jismoniy, moddiy dunyosini uning maʼnaviy-ruhiy dunyosi bilan uygʻunlashtirishga harakat qiladi. U oʻz davri insonlarining ijobiy fazilatlarini ulugʻlaydi, salbiy jihatlarini qoralaydi, ulardan ogohlantiradi. «Atvoq az-zahab»ning ilmiy ahamiyati bois, keyingi davr olimlari asardan keng istifoda etganlar

va uning zamirida ko‘plab asarlar yaratganlar. Mahmud Zamaxshariyning «Asos al-balog‘a» asari arab lug‘atshunosligiga qo‘shilgan muhim hissa hisoblanadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Zamaxshariy butun umrini ilm-fan rivojiga bag‘ishlab, hozirgi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan qator asarlarni meros qoldirdi.

